

Інститут педагогіки НАПН України

Відділ моніторингу та оцінювання якості
загальної середньої освіти

Антоніна Гривко, Світлана Науменко

Використання результатів освітніх моніторингових досліджень
у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти
України

Опис дослідження

Київ – 2026

Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України

Опис дослідження

Автори: кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України Антоніна Вікторівна Гривко;

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України Світлана Олександрівна Науменко.

В описі дослідження висвітлено мету й актуальність дослідження «Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України», проведеного у 2025–2026 рр. науковцями відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України. Надано інформацію про інструментарій дослідження, процедури формування вибірки та залучення учасників опитування.

Документ адресований дослідникам педагогічної практики в галузі загальної середньої освіти, а також фахівцям у сфері освітньої аналітики, управління якістю освіти, розробникам освітньої політики.

Покликання: Гривко, А., & Науменко, С. (2026). Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України: Опис дослідження. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20083440>.

Фінансування: Дослідження виконано в межах виконання відділом моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України наукового дослідження «Методологія оцінки впливу результатів міжнародних і вітчизняних моніторингових досліджень якості освіти на розвиток загальної середньої освіти в Україні» (Державний реєстраційний номер наукового дослідження 0126U000643).

Видавець: Інститут педагогіки НАПН України
04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 52-Д

Авторські права: Creative Commons: Attribution CC BY 4.0. Матеріали, що розповсюджуються за ліцензією Creative Commons, можуть використовуватися третіми особами на таких умовах, визначених авторами: ці матеріали можна поширювати, копіювати, вільно використовувати та розповсюджувати в будь-якій формі за умови зазначення авторства.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДОСЛІДЖЕННЯ	4
2. ЗБІР ДАНИХ	7
2.1. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ ОПИТУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ВИБІРКИ ДОСЛІДЖЕННЯ	7
2.2. ПРОЦЕДУРА ЗАЛУЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ОПИТУВАННЯ	9
3. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗБОРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ	10
3.1. ОПИТУВАЛЬНИК	10
3.2. СТРУКТУРА І ДОСТУПНІСТЬ ДАНИХ	12
4. СТРУКТУРА ТА НАЙМЕНУВАННЯ ФАЙЛІВ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ	13
5. ДОДАТКИ	14
Додаток А	14
Додаток Б	16
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА.....	17

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДОСЛІДЖЕННЯ

Упродовж останніх двох десятиліть у більшості країн ОЕСР використання результатів освітніх моніторингів у педагогічній практиці перетворилося на політичний імператив¹. Міжнародні організації, національні уряди та професійні спільноти дедалі наполегливіше артикулюють очікування, що вчителі мають спиратися на дані освітніх моніторингів для підвищення якості навчання, ухвалення педагогічних рішень та власного професійного розвитку². Закон України «Про освіту»³ закріплює моніторинг якості освіти як систему «послідовних і систематичних заходів... з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти», а сучасна освітня політика дедалі виразніше позиціонує його не просто як процедуру фіксації навчальних результатів, а як інструмент управління якістю, оцінювання реформ і підтримки педагогічного розвитку⁴. У цьому контексті прийняття рішень на основі даних освітніх моніторингів постає як ключова компетентність сучасного педагога і водночас як системна вимога до школи.

Проте між задекларованим значенням освітніх моніторингів і реальним використанням їхніх результатів у класі існує суттєвий розрив, який залишається теоретично й емпірично недостатньо дослідженим. В українському науковому просторі питання моніторингів якості освіти опрацьовані переважно на рівні теоретико-методологічних засад, організаційно-управлінських механізмів і нормативного регулювання. Окремий масив праць і офіційних матеріалів присвячено також результатам конкретних циклів моніторингів. Показово, що звіти за підсумками

¹ Schlicht-Schmälzle, R. et al. (2024). Bridging the research-practice gap in education. *OECD Education Working Papers*, No. 319. <https://doi.org/10.1787/c0d3f781-en>

² Bauer, J., & Kollar, I. (2023). (Wie) kann die Nutzung bildungswissenschaftlicher Evidenz Lehren und Lernen verbessern? Thesen und Fragen zur Diskussion um evidenzorientiertes Denken und Handeln von Lehrkräften. *Unterrichtswissenschaft*, 51, 123–147. <https://doi.org/10.1007/s42010-023-00166-1>

Nelson, J., & Campbell, C. (2017). Evidence-informed practice in education: Meanings and applications. *Educational Research*, 59(2), 127–135. <https://doi.org/10.1080/00131881.2017.1314115>

³ ВРУ (2017). Закон України про освіту. *Відомості Верховної Ради*, № 38-39, ст.380

⁴ Schildkamp, K. (2019). Data-based decision-making for school improvement: Research insights and gaps. *Educational Research*, 61(3), 257–273. <https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1625716>

Schildkamp, K., Karbautzki, L., & Vanhoof, J. (2014). Exploring data use practices around Europe: Identifying enablers and barriers. *Studies in Educational Evaluation*, 42, 15–24. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2013.10.007>

Schildkamp, K., Poortman, C. L., Luyten, H., & Ebbeler, J. (2017). Factors promoting and hindering data-based decision making in schools. *School Effectiveness and School Improvement*, 28(2), 242–258. <https://doi.org/10.1080/09243453.2016.1256901>

моніторингові якості початкової освіти (УЦОЯО, 2021; 2024) містять практичні рекомендації для вчителів, проте питання про те, *що* відбувається з результатами моніторингових досліджень після їх оприлюднення (чи доходять вони до педагога, яким чином осмислюються і в яких практиках втілюються), досі не стало предметом системного емпіричного аналізу.

Саме цей зв'язок між виробництвом даних і їхньою педагогічною рецепцією і є центральним об'єктом пропонованого дослідження «Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України» (далі – *дослідження*).

Мета і дослідницькі питання

Метою дослідження є вивчення особливостей використання результатів освітніх моніторингових досліджень у професійній діяльності вчителів закладів загальної середньої освіти України.

Дослідження охоплює такі питання:

1. Яким є досвід участі вчителів та закладів загальної середньої освіти у міжнародних, національних і регіональних моніторингових дослідженнях?
2. Якою мірою вчителі оцінюють свою поінформованість про результати освітніх моніторингових досліджень?
3. На яких рівнях, як часто та з якою метою ці результати використовуються у педагогічній практиці?
4. Які чинники перешкоджають учителям використовувати результати освітніх досліджень?
5. Як педагоги оцінюють достовірність і реалістичність результатів моніторингових досліджень?
6. Наскільки ефективними є освітні моніторинги на думку самих педагогів?
7. Що, на думку вчителів, може підвищити практичне значення моніторингових досліджень для шкільної практики?

Наукова значущість і практична цінність дослідження

Наукова новизна цього дослідження полягає у перенесенні аналітичного фокусу з макрорівня освітньої політики та організації моніторингів на мікрорівень повсякденної педагогічної практики. Це переміщення перспективи дає змогу дослідити те, що зазвичай залишається поза межами системного аналізу: механізми педагогічної рецепції даних, умови їхнього перетворення на практичні рішення та чинники, що блокують або сприяють використанню освітніх дослідницьких даних.

Теоретичне значення дослідження полягає в уточненні зв'язку між системами зовнішнього оцінювання й реальними механізмами прийняття рішень на рівні вчителя, що в міжнародній науковій літературі є предметом активних дискусій і водночас залишається слабо дослідженим у контексті пострадянських освітніх систем.

Практична цінність дослідження полягає у виробленні обґрунтованих підстав для: вдосконалення форматів представлення результатів моніторингів; розроблення програм підвищення кваліфікації, орієнтованих на підвищення педагогічних компетентностей, пов'язаних із використанням освітніх дослідницьких даних; формування шкільних політик підтримки роботи педагогічних працівників із освітніми дослідницькими даними.

Очікується, що результати дослідження становитимуть інтерес для органів управління освітою, науковців у галузі освітніх вимірювань та педагогічного менеджменту, розробників моніторингових інструментів і педагогічних колективів як в Україні, так і в порівняльному міжнародному контексті.

Дослідження є частиною наукового дослідження відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України з теми «Методологія оцінки впливу результатів міжнародних і вітчизняних моніторингів якості освіти на розвиток загальної середньої освіти в Україні» (державний реєстраційний номер наукового дослідження: 0126U000643; терміни виконання: 01.01.2026-31.12.2027). Інформаційну довідку про дослідження та його виконавців можна знайти в додатку А.

2. ЗБІР ДАНИХ

Для проведення опитування було розроблено авторський опитувальник для вчителів (автори – Ващенко Л. С., Гривко А. В., Жук Ю. О.). Опитувальник пройшов експертну валідацію з метою забезпечення якості змісту та структури. У процесі рецензування брали участь науковці відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України. Зміст опитувальника описано в розділі 3.1 цього документа.

Розроблений опитувальник розміщено на онлайн-платформі Qualtrics XM. Збір даних тривав протягом листопада – грудня 2025 року.

2.1. Цільова група учасників опитування та формування вибірки дослідження

Цільовою групою учасників опитування є учителі всіх трьох рівнів загальної середньої освіти в Україні: початкова освіта (початкова школа, 1–4 класи), базова середня освіта (гімназії, 5–9 класи) та профільна середня освіта (ліцеї, 10–11 класи).

Формування вибірки дослідження здійснено за принципом неімовірного відбору учасників. Сформовану вибірку можна охарактеризувати як не випадкову, що поєднує елементи самовідбору учасників опитування.

Усі учасники були повністю поінформовані про дослідження (його мету, структуру, збір, обробку та захист даних) і надали інформовану згоду на участь у ньому в цифровому форматі (додаток Б).

За результатами опитування зібрано 18 581 заповнену анкету.

Інформацію про збір даних дослідження узагальнено в таблиці 1.

Таблиця 1

**Інформація про особливості збору даних у рамках дослідження
«Використання результатів освітніх моніторингових досліджень
у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України»**

Параметр збору даних	Опис
Тривалість збору даних	Листопад – грудень 2025 року
Географічне покриття	Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та м. Київ
Досліджувана група населення	Учителі закладів загальної середньої освіти
Одиниця аналізу	Особи (вчителі)
Підхід до відбору учасників або формування вибірки	Невипадкова вибірка: вибірка зручності з елементами самовідбору
Процедура відбору учасників	Запрошення до участі, розповсюджені в закладах освіти
Цільовий розмір вибірки (N)	Не застосовується
Фактичний розмір вибірки (n)	18 581 респондент
Спосіб збору даних	Саморегульована онлайн-анкета (стандартизоване комп'ютерне опитування)
Тип даних	Числові, вербальні
Теми	Соціально-демографічні дані та характеристики вчителя; характеристики закладу освіти; досвід участі у моніторингових дослідженнях якості освіти; поінформованість про результати моніторингових досліджень; рівень, частота і цілі використання результатів моніторингів у педагогічній практиці; перешкоди у використанні результатів моніторингів; ставлення вчителів до моніторингів; потреби щодо форм подання результатів моніторингів
Етичні засади	Добровільна участь; анонімність; персональні дані не збиралися

2.2. Процедура залучення учасників опитування

Учителі були залучені до опитування: 1) через департаменти (управління) освіти і науки обласних і Київської міської державних адміністрацій, які поширили інформацію про опитування в закладах загальної середньої освіти; 2) через обласні заклади післядипломної педагогічної освіти, які отримали запит на поширення інформації про опитування вчителям-учасникам курсів підвищення кваліфікації (в період проведення опитування); 3) через дирекцію закладів загальної середньої освіти, яка могла безпосередньо інформувати своїх педагогічних працівників про опитування.

Розсилка листа-запрошення до участі в опитуванні, який містив покликання на онлайн-анкету, була здійснена Інститутом педагогіки НАПН України 18.11.2025 р. У листі було повідомлено мету проведення опитування та надано інформацію про особливості участі вчителів у ньому (забезпечення анонімності та добровільності), про подальше використання даних дослідження виключно з освітньою й науковою метою та про порядок оприлюднення результатів.

3. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗБОРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Опитувальник

Авторський опитувальник для вчителів закладів загальної середньої освіти (далі – Опитувальник) охоплював сім тематичних блоків (табл. 2). Він є комбінованим інструментом, а не однорідною психометричною шкалою: поєднує номінальні запитання з одиничним і множинним вибором, порядкові 5-бальні шкали та відкриті текстові запитання, що виконують різні функції (від опису характеристик респондента до вимірювання інтенсивності або частоти досліджуваних явищ). Детальна інформація про змінні та їхні статистичні характеристики представлена у кодовому довіднику.

Таблиця 2

Зміст опитувальника та формат запитань

Тематичні блоки опитування	Зміст запитань	Формат запитань
Особиста інформація (характеристики вчителя)	Вік	Коротка відкрита відповідь (числова)
	Стать	Одиничний вибір
	Рівень освіти	Одиничний вибір
	Педагогічний стаж	Одиничний вибір (діапазони)
	Навчальний предмет (предмети)	Множинний вибір із відкритим варіантом
Характеристики закладу освіти	Тип населеного пункту	Одиничний вибір
	Рівень загальної середньої освіти закладу (початкова, базова, старша школа)	Множинний вибір
	Місце знаходження закладу освіти (регіон)	Одиничний вибір
Досвід участі в	Участь вчителів у моніторингових	Одиничний вибір

Використання результатів освітніх моніторингових досліджень
у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України

Опис дослідження

Тематичні блоки опитування	Зміст запитань	Формат запитань
освітніх моніторингових дослідженнях	дослідженнях	(так / ні)
	Участь учнів у моніторингових дослідженнях	Одиничний вибір (так / ні)
	Назви моніторингових досліджень	Множинний вибір із відкритим варіантом текстової відповіді
Поінформованість про результати освітніх моніторингів	Рівень поінформованості про результати моніторингів	Шкала Лайкерта
	Джерела отримання інформації про результати моніторингів	Множинний вибір
	Форми отримання інформації про результати моніторингів	Множинний вибір із відкритим варіантом короткої текстової відповіді
	Наявність практико-орієнтованих висновків / рекомендацій за результатами моніторингів	Одиничний вибір (так / ні)
Використання результатів освітніх моніторингів	Рівень і частота використання результатів моніторингів у шкільній практиці	Матриця з одиничним вибором
	Цілі використання результатів моніторингів	Множинний вибір
Перешкоди у використанні результатів освітніх моніторингів	Бар'єри щодо використання результатів моніторингів	Множинний вибір із відкритим варіантом короткої текстової відповіді
Ставлення вчителів до освітніх моніторингів	Рівень відображення реальних досягнень учнів за результатами моніторингів	Шкала Лайкерта
	Рівень ефективності моніторингів для підвищення якості освіти	Шкала Лайкерта
Підвищення практичної	Уявлення вчителів щодо можливості підвищення рівня	Відкрита текстова

Тематичні блоки опитування	Зміст запитань	Формат запитань
значущості моніторингових досліджень для вчителів	практичної значущості моніторингових досліджень	відповідь

3.2. Структура і доступність даних

Дані, отримані в рамках цього дослідження, опубліковано у вигляді файлу наукового використання (SUF, англ. – *scientific use files*). Перед публікацією масив даних пройшов ретельне очищення та формальну перевірку на узгодженість і правдоподібність. Дані анкетування є анонімними від початку збору: жодних персональних даних учасників, зокрема імен, прізвищ, електронних та IP-адрес, не збиралося і не зберігалося, що унеможливорює ідентифікацію респондентів та встановлення їхньої приналежності до конкретного закладу освіти.

SUF масиву даних анкетування містить один рядок (спостереження) для кожного вчителя, який надав відповідь принаймні на одне запитання з блоку основних запитань. Детальна інформація про структуру масиву даних, змінні та їхні статистичні характеристики представлена у кодовому довіднику.

Дані дослідження заархівовано на платформі Zenodo у відкритому доступі. Обов'язковою умовою використання даних є належне цитування дослідження в будь-яких публікаціях, підготовлених на основі SUF. Детальна інформація представлена на сторінці проекту на Zenodo.

4. СТРУКТУРА ТА НАЙМЕНУВАННЯ ФАЙЛІВ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Публікація даних дослідження супроводжується документацією, що складається з таких документів: опис дослідження, опитувальник, кодовий довідник.

Назви і зміст документів подано в таблиці 3.

Таблиця 3

Дані і супровідні документи дослідження «Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України»

Документ	Назва
Опис дослідження	mondata-ped-use_2026_sd_v1-0.pdf
Опитувальник	mondata-ped-use_2026_quest_v1-0.pdf
Кодовий довідник	mondata-ped-use_2026_cb_v1-0.pdf
Дані опитування вчителів	mondata-ped-use_2026_teas_suf_v1-0.csv
Опис дослідження англійською мовою	mondata-ped-use_2026_sd_ENG_v1-0.pdf
Опитувальник англійською мовою	mondata-ped-use_2026_quest_ENG_v1-0.pdf
Кодовий довідник англійською мовою	mondata-ped-use_2026_cb_ENG_v1-0.pdf

5. ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А1

Інформаційна довідка про дослідження

Інформація про дослідження	Деталі
Установа, в якій здійснено дослідження	Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Державний реєстраційний номер наукового дослідження	0126U000643
Тема наукового дослідження	Методологія оцінки впливу результатів міжнародних і вітчизняних моніторингових досліджень якості освіти на розвиток загальної середньої освіти в Україні
Тривалість дослідження	01.01.2026 – 31.12.2027
Назва дослідження	Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України
Класифікація предмета дослідження	Зовнішнє оцінювання якості освіти, професійна діяльність вчителя
Основна галузь дослідження	Освітня соціологія, освітні дослідження
Ключові слова	Опитування вчителів; заклади загальної середньої освіти; освітні моніторингові дослідження; результати освітніх досліджень; освітні дані; педагогічна практика; педагогічний досвід; уявлення вчителів.

Таблиця А2

Виконавці дослідження

Ім'я і прізвище наукового працівника та його посада у відділі*	Цифровий ідентифікатор науковця (ORCID)	Роль у дослідженні
Світлана Алексєєва, завідувач відділу	<u>0000-0002-8132-0465</u>	Науковий керівник наукового дослідження відділу
Антоніна Гривко, старший науковий співробітник	<u>0000-0001-9460-4777</u>	Координатор дослідження, дослідник
Юрій Жук, головний науковий співробітник відділу	<u>0000-0002-6932-2484</u>	Дослідник
Лідія Ващенко, старший науковий співробітник відділу	<u>0000-0002-0637-2142</u>	Дослідник
Світлана Науменко, провідний науковий співробітник відділу	<u>0000-0002-8279-4427</u>	Дослідник

* відділ моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Додаток Б

Зразок цифрового бланку інформованої згоди на участь в дослідженні

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в опитуванні, метою якого є вивчення особливостей використання в педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти результатів зовнішніх моніторингових (національних і міжнародних) досліджень, спрямованих на оцінювання якості освіти.

Отримані відповіді будуть використані в узагальненому вигляді для дослідницьких і аналітичних цілей. Участь в опитуванні є добровільною, а відповіді – анонімними.

Дякуємо за Ваш час!

Продовжуючи заповнення анкети, ви підтверджуєте, що ознайомилися з інформацією, розумієте умови участі та надаєте інформовану згоду на участь в опитуванні й використання Ваших відповідей в узагальненому вигляді:

- Я погоджуюся з тим, що мої відповіді на запитання анкети будуть використані для описаних дослідницьких цілей за умови, що вони не містять інформації, яка може ідентифікувати мене особисто (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (№ 2297-VI, 2010 р., ред. 2024 р.)).*

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

- Bauer, J., & Kollar, I. (2023). (Wie) kann die Nutzung bildungswissenschaftlicher Evidenz Lehren und Lernen verbessern? Thesen und Fragen zur Diskussion um evidenzorientiertes Denken und Handeln von Lehrkräften. *Unterrichtswissenschaft*, 51, 123–147. <https://doi.org/10.1007/s42010-023-00166-1>
- Nelson, J., & Campbell, C. (2017). Evidence-informed practice in education: Meanings and applications. *Educational Research*, 59(2), 127–135. <https://doi.org/10.1080/00131881.2017.1314115>
- Schildkamp, K. (2019). Data-based decision-making for school improvement: Research insights and gaps. *Educational Research*, 61(3), 257–273. <https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1625716>
- Schildkamp, K., Karbautzki, L., & Vanhoof, J. (2014). Exploring data use practices around Europe: Identifying enablers and barriers. *Studies in Educational Evaluation*, 42, 15–24. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2013.10.007>
- Schildkamp, K., Poortman, C. L., Luyten, H., & Ebbeler, J. (2017). Factors promoting and hindering data-based decision making in schools. *School Effectiveness and School Improvement*, 28(2), 242–258. <https://doi.org/10.1080/09243453.2016.1256901>
- Schlicht-Schmälzle, R. et al. (2024). Bridging the research-practice gap in education. *OECD Education Working Papers*, No. 319. <https://doi.org/10.1787/c0d3f781-en>
- ВРУ (2017). Закон України про освіту. *Відомості Верховної Ради*, № 38-39, ст.380